

Educația în contextul globalizării

37.0

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Rezumat: Analiza educației în contextul globalizării solicită reactualizarea conceptului pedagogic care evidențiază: a) dimensiunile educației: obiectivă, subiectivă, axiologică, expresivă, contextuală; b) caracteristicile generale, interne (caracterul: teleologic, axiologic, prospectiv, dialectic) – externe (caracterul: istoric, sistemic, universal și național, de factor determinat al dezvoltării umane). Globalizarea, în general, constituie un proces de integrare internațională a valorilor superioare produse la nivel sociocultural, economic, politic, managerial, diplomatic, comunitar etc., reflectate spe-

cific în plan pedagogic. Determinantă devine globalizarea culturală construită istoric pe două „axe centrale”, care conturează modernitatea recentă (postmodernitatea) și progresul social tehnologic ce susține „o viziune totalizatoare a realității sociale” proprie unei societăți informaționale, bazată pe cunoaștere. Înțelegerea globalizării culturale constituie un reper în proiectarea curriculumului școlar și universitar, în perspectivă interdisciplinară și transdisciplinară.

Cuvinte-cheie: educație, globalizare, globalizare culturală, conflict cultural, civilizație universală, paradigma curriculumului.

Abstract: The analysis of education in the context of globalization requires an update of the pedagogical concept, highlighting: a) the dimensions of education: objective, subjective, axiological, expressive, and contextual; b) general, internal characteristics (character: teleological, axiological, prospective, dialectical) – external (character: historical, systemic, universal, and national, determining human development). Globalization, in general, is a process of international integration of the superior values produced at the socio-cultural, economic, political, managerial, diplomatic, community etc. levels, specifically reflected in pedagogical terms. A key factor is cultural globalization, built historically on two „central axes” that outline recent modernity (postmodernity) and social technological progress that supports a „totalizing vision of social reality” of a knowledge-based information society. Understanding cultural globalization is a milestone in the design of the school and university curriculum, from an interdisciplinary and transdisciplinary perspective.

Keywords: education, globalization, cultural globalization, cultural conflict, universal civilization, curriculum paradigm.

Educația constituie o realitate psihosocială de maximă extindere, complexitate, profunzime și deschidere care evoluează, în prezent în contextul globalizării. Analiza sa din această perspectivă specială, solicită actualizarea definiției educației la nivel de concept pedagogic fundamental. Definirea educației la nivel de concept pedagogic fundamental este realizată în raport de trei criterii de ordin epistemologic care fixează dimensiunile obiective ale educației: a) sfera de referință generală; b) funcția de maximă generalitate și profunzime; c) structura de bază necesară, confirmată în orice context istoric.

Sfera de referință a educației fixează epistemologic dimensiunea generală a educației care include ansamblul de activități pedagogice organizate/planificate/specializate și de influențe pedagogice neorganizate/neplanificate/neppecializate, exercitate permanent în context deschis (economic, politic, cultural, comunitar, natural). Funcția de maximă generalitate și profunzime a educației fixează epistemologic dimensiunea abstractă a educației care vizează formarea-dezvoltarea personalității umane realizată în vederea integrării sale permanente în societate.

Structura de bază a educației fixează epistemologic dimensiunea stabilă a educației asigurată prin corelația dintre educator

și educat, dintre profesor și elev/student, cursant etc., realizată într-un cadru: a) organizat, prin efecte pedagogice intenționate, planificate, specializate; b) neorganizat, prin efecte neintenționate, neplanificate, nespecializate, degajate și înregistrate în context deschis.

Analiza educației permite evidențierea dimensiunilor sale complementare celor obiective (generală, abstractă, stabilă), fixate la nivel de concept pedagogic fundamental:

a) *dimensiunea subiectivă* – finalitățile educației (idealul educației, scopurile generale ale educației; obiectivele educației generale, specifice, concrete/operaționale), care definesc orientările valorice prospective ale activității de educație, elaborate de proiectanții educației la toate nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ;

b) *dimensiunea axiologică* – conținuturile generale ale educației (morale, științifice, tehnologice, estetice, psihofizice) determinate de valorile pedagogice generale (binele moral, adevărul științific, utilitatea adevărului științific aplicat, frumosul, sănătatea psihică și fizică) care reflectă cerințele generale, psihologice și sociale, de dezvoltare normală, ordonată pe termen scurt-mediu-lung, a omului și a societății;

c) *dimensiunea expresivă, a exprimării* – educația formală și nonformală, realizată în mod organizat/planificat/specializat; educația informală, realizată spontan, accidental, incidental, neintenționat, în mod neorganizat/neplanificat/nespecializat;

d) *dimensiunea contextuală* – macrostructurală/sistemul social, sistemul de educație, sistemul de învățământ; microstructurală/procesul de învățământ; activitățile concrete de educație și instruire, organizate formal și nonformal, distribuite pe trepte și discipline de învățământ (lecție, activități extrașcolare etc.); situațiile de educație și de instruire, dependente de calitatea resurselor pedagogice existente și a condițiilor pedagogice de realizare a activităților concrete de educație și instruire.

Caracteristicile generale ale educației, reflectă dimensiunile sale, evidențiate anterior, grupate la două niveluri de referință, intern și extern.

I. Primul nivel evidențiază caracteristicile interne, funcțional-structurale, stabile, necesare în orice context:

1. *Caracterul teleologic* – orientarea educației în direcția atingerii finalităților activității de educație, macrostructurale, de sistem (idealul educației și scopurile generale ale educației) și microstructurale, de proces (obiectivele generale, specifice, concrete operaționale ale educației și ale instruirii);

2. *Caracterul axiologic* – susținerea conținuturilor generale ale educației (morală, științifică/intelectuală, tehnologică/aplicată, estetică, psihofizică) pe baza valorilor pedagogice generale (binele moral – adevărul științific; utilitatea adevărului științific aplicat; frumosul; sănătatea psihică și fizică), reflectate specific în documentele curriculare fundamentale (reforma curriculară a sistemului de învățământ; planul de învățământ, programele școlare sintetice/pe trepte de învățământ).

3. *Caracterul prospectiv* – angajarea finalităților educației, care anticipează realizarea conținuturilor și a formelor generale ale educației și ale instruirii pe termen scurt, mediu și lung, în

acord cu proiectele curriculare ale planului de învățământ, ale programelor și manualelor școlare, ale lecției etc.

4. *Caracterul dialectic* – desfășurarea educației pe fondul interdependenței dintre: a) educator și educat, profesor și elev/student/cursant etc.; b) informare și formare (orientată pozitiv, în plan cognitiv și noncognitiv); c) acțiunile de comunicare – recepțarea mesajului pedagogic – evaluare/autoevaluare a rezultatelor mesajului pedagogic comunicat de educator și receptat și valorificat de educat; d) acțiunile de predare-învățare-evaluare, integrate în structura de funcționare curriculară a activității de instruire.

II. Al doilea nivel evidențiază caracteristicile externe ale educației, variabile în funcție de schimbările cu caracter obiectiv și subiectiv care sunt înregistrate în spațiu și timp pedagogic, în context deschis:

1. *Caracterul istoric al educației* – reflectă evoluția sistemelor de învățământ, condiționată de cerințele de: a) dezvoltare a societății în diferite epoci și perioade istorice; b) abordare a teoriei educației și a instruirii, susținute epistemologic de paradigmele pedagogiei, afirmate istoric în epoca modernă și postmodernă.

2. *Caracterul sistemic al educației* – reflectă particularitățile existente în cadrul politicii educației promovată de diferite societăți, condiționate de specificul acestora, obiectivate în contextul unui stat unitar (național), federal (R.F. Germania, Elveția, Federația Rusă etc.), confederal etc.

3. *Caracterul universal și național al educației* – reflectă raporturile dintre valorile pedagogice generale, care fundamentează construcția finalităților macrostructurale și a conținuturilor de bază, validate istoric, determinate cultural la scară socială, și modul de realizare specific al acestora, dependent de resursele și condițiile pedagogice existente, condiționate istoric, în plan economic, politic, comunitar.

4. *Caracterul determinant al educației*, de factor al dezvoltării personalității (educabilității), condiționat de calitatea sa superioară probată prin: a) raportarea corectă la ceilalți doi factori ai dezvoltării personalității (ereditatea – factor de premisă naturală; mediul social – factor de condiție); b) proiectarea curriculară – centrată asupra finalităților educației (construite la nivelul interdependenței dintre cerințele față de educat: psihologice/competențe și sociale/conținuturi de bază validate de societate), orientată spre educația permanentă și spre autoeducație [1, cap. 1-3].

Educația în contextul globalizării confirmă dimensiunile obiective ale activității de formare-dezvoltare a personalității, reflectate la nivelul caracteristicilor sale interne, funcțional-structurale, stabile, dezvoltate specific în cadrul extern determinat istoric, în plan universal și național.

Globalizarea constituie ”un proces de integrare internațională” a valorilor produse unitar, realizat la nivel sociocultural (economic, politic, diplomatic, managerial, comunitar, artistic, sportiv etc.), determinat istoric în secolul XXI, în contextul societății informaționale. Sfera de referință vizează ansamblul valorilor reflectate la nivelul instituțiilor și al evenimentelor culturale, economice, politice, comunitare etc., cu efecte directe și indirecte la scară universală. Pot fi evocate valorile globale semnificative: economic (liberalizarea comerțului, dezvoltarea tehnologică pos-

tindustrială), politic (democrația reprezentativă și participativă), cultural (informatizarea ca proces tehnologic și social, de (inter) comunicare universală). Aceste valori fixează tipurile de globalizare care intervin în contextul universal al educației, reflectat specific în plan național: a) economică, bazată pe „creștere în interdependență” la nivel de nivel de servicii, personal (migrație), capital, tehnologie, perfecționare profesională; b) managerială, bazată pe optimizarea internațională a bunurilor de consum, pe decizii susținute strategic și prin tehnici de marketing; pe orientarea spre calitatea serviciilor (globale, universale, multinaționale); c) software, bazată pe un sistem de programe informatizate care includ diferite modele de integrare, operare, derivare, aplicare, mediere, perfecționare etc., valorificabile în condiții de internaționalizare, dar și de regionalizare și localizare etc.

Analiza conceptului de globalizare solicită raportarea la dimensiunea contextuală a educației, existentă la nivel universal, dar și național. Are ca scop identificarea capacității globalizării de: a) transformare a oricărui obiect de studiu într-o „unitate care se manifestă universal”, susținută structural (economic, tehnologic) și suprastructural (politic, cultural), într-un mediu comunitar care tinde să se extindă tot mai mult (universal, regional, național); b) reconstrucție a realității cercetate „într-un tot”, care permite judecarea oricărei probleme în ansamblul său, abordat ca sistem și proces economic, financiar, tehnologic, politic, diplomatic, cultural, managerial, comunitar; c) valorificare a istoriei sale postmoderne (recentă), dezvoltată economic (prin cunoaștere științifică și management strategic), politic (prin democratizare validată juridic) și cultural (prin informatizarea unui spațiu social extins, regional, continental și universal).

Factorii care determină globalizarea au impact cultural reflectat pedagogic, direct și indirect, în măsura în care intervin: a) economic, prin „crearea unei piețe libere”; b) sociologic, prin faptul că „evenimentele din diferite țări pot avea impact asupra altor locuri” (Giddens); c) informatic, prin sistemele de comunicare „între domenii din întreaga lume”, bazate pe aceleași principii de organizare, planificare și realizare-dezvoltare (în contexte deschise); d) politic, prin cadrul instituțional internațional, validat și argumentat juridic și ideologic.

Globalizarea culturală este construită istoric pe două „axe centrale” care conturează modernitatea recentă (sau postmodernitatea) economică și politică și „ideea de progres” tehnologic care susține „o viziune totalizatoare a realității sociale” proprie unei societăți informaționale, deschisă inclusiv spre resursele actuale ale inteligenței artificiale, cu aplicații la toate nivelurile sistemului social (economic, politic, cultural, comunitar, natural), reflectate specific în zona procesului de învățământ, dar și a existenței cotidiene. În dinamica sa, globalizarea culturală devine un fenomen social multidimensional, cu caracter obiectiv, cu efecte amplificate tehnologic (informațional) prin mass-media (și social-media), procesate și cristalizate deja în contextul universal și național deschis al educației care influențează inclusiv reconstrucția curriculumului școlar și universitar în sistemele de învățământ dezvoltate în societatea postmodernă.

„Înțelegerea globalizării culturale” constituie un reper

pentru politicienii educației implicați în proiectarea curriculumului școlar și universitar, în perspectivă interdisciplinară și transdisciplinară. Abordarea istorică poate fi valorificată în perspectivă extensivă și intensivă, prin traversarea modelelor culturale care au tins spre o construcție globală, în limitele unui spațiu și timp determinat în condiții de omogenitate și diversitate, de convergență și emergență, de hibridare și integrare. Globalizarea culturală va evalua astfel în cadrul unor repere tradiționale, moderne și postmoderne, condiționate tehnologic și economic, politic și comunitar (național, internațional) [3].

Un concept-cheie are ca sferă de referință „conflictul cultural”, productiv la nivel de filosofie a istoriei care confirmă caracterul universal – național al educației, variabil în proporții și accente diferite, angajate în construcția unor civilizații globale. În modernitate, ele pot fi identificate pe fondul ”divizării din punct de vedere economic între Nord și Sud sau din punct de vedere cultural între Est și Vest”.

Prin aportul pedagogiei, care tinde spre o formare superioară a omului prin cultură, „a apărut argumentul conform căruia există o civilizație universală a lumii”. Ea valorifică noțiunea germană de Bildung – formare prin cultură superioară, spirituală – în context deschis și spre tehnologie, abordată clasic și modern ca artă și știință aplicată. Civilizația dobândește semnificația de „entitate culturală”, cu referință generală la „modul de viață al oamenilor” și specială, la „valorile, regulile, instituțiile și modurile de gândire, cu importanță primară într-o societate” care au produs în timp arta, religia și filosofia, știința, dar și tehnologia performantă, economia eficientă, politica democratică etc. [4, pp. 57-58].

Civilizațiile afirmate „în istorie și în lumea de astăzi – chineză, japoneză, hindusă, islamică, ortodoxă (est-europeană), occidentală (vest-europeană și nord-americană), latino-americană, africană” – pot evolua, astfel, dincolo de „ciocnirea dintre culturi”, spre o civilizație universală, globală [Ibidem, pp. 63-68]. Realizarea sa depinde de calitatea educației, a curriculumului academic construit în funcție de produsele superioare ale culturii universale și naționale – arta, religia și filosofia, științele (logico-matematice și informatice, ale naturii, sociumane), tehnologia – valorificate specific/pedagogic, psihologic și social, la nivel de învățământ primar, secundar și universitar, în perspectiva educației permanente și a autoeducației, a învățării/autoînvățării pe tot parcursul vieții.

Dezbaterea critică promovată la nivelul relației dintre ”globalizarea culturii și limbajul educației” evidențiază importanța disciplinelor din domeniul istoriei și al filosofiei, în general, al științelor sociumane, în special. Înțelegerea lor aprofundată și aplicarea lor intensivă și extensivă, analitică, sintetică și critică, solicită studiul special al limbilor străine, clasice și moderne, integrate în curriculumul școlar și universitar construit pe baza modelului academic, orientat valoric global, intercultural, interdisciplinar și transdisciplinar. Limbile străine susțin astfel, limbile educației globale care asigură asimilarea culturii de bază (artistică, spirituală și filosofică, științifică și tehnologică, economică și civică/politică) în condiții de „pluralism și hibridare”, deconstrucție și reconstrucție orientată valoric și prospectiv spre diferențiere și omogenizare, interiorizare și exteriorizare,

deschidere și integrare interdisciplinară și transdisciplinară.

Cultura globalizării constituie, astfel, „un concept multidimensional” cu impact pedagogic major resimțit în plan curricular și instituțional, reflectat activ și interactiv la nivel de: a) sferă de referință extinsă – procesele complexe care asigură continuitatea dintre cultură și civilizație, cultura academică – mediatică – bazală (ca mod de viață), intercultural – pluricultural, diferențiere prin disciplinaritate (și intradisciplinaritate) și omogenitate prin hibridare și integrare (interdisciplinară și pluridisciplinară); b) funcție generală – de validare socială a capitalului cultural (exprimat simbolic în zona educației) prin construcția unui sistem de învățământ eficient, eficace și echitabil (la nivel global); c) structură de bază – susținută prin valorificarea limbilor străine care devin „limbile educației în era globalizării culturii” receptată, asimilată, interiorizată și angajată în zona interdependenței dintre dimensiunile sale istorică, filosofică, economică, sociologică, politică, spirituală [5].

Globalizarea pedagogică tinde să devină o realitate în condițiile în care se afirmă la nivel de model de abordare socială, promovat, în mod special, în economia societății informaționale, bazată pe cunoaștere, dezvoltată în cadrul unui proces dinamic de liberalizare, și integrare internațională, situat într-o serie largă de piețe, de la muncă la bunuri sociale, de la servicii comunitare la capital cultural și tehnologie înaltă. Acest model valorifică tendința de angajare a educației ca serviciu social complex, cu implicații multiple (culturale, comunitare, economice, politice, demografice etc.) afirmat și consolidat ca resursă de dezvoltare durabilă a fiecărei personalități umane, pe termen scurt, dar mai ales mediu și lung.

Dimensiunile globalizării pedagogice sunt reflectate calitativ, teoretic și practic, în domenii ale educației care vizează:

1. *Paradigma curriculumului*, afirmată în epoca postmodernă, construiește epistemologic un nou model global de abordare a teoriei pedagogice generale (a educației/instruirii/proiectării educației și a instruirii). Are ca scop: a) depășirea conflictului persistent în modernitate, prelungit până în postmodernitate, între paradigmele pedagogiei: psihocentriste – sociocentriste, realizată prin centrarea pedagogiei asupra finalităților educației/instruirii/proiectării educației și instruirii construite la nivelul interdependenței dintre cerințele față de educație și educat: psihologice (definite în termeni de competențe) – sociale (definite în termeni de conținuturi de bază, validate de societate); b) reconstrucția curriculară a conceptelor fundamentale, denotative (care definesc și analizează educația/instruirea/proiectarea educației și instruirii), normative (care ordonează educația/instruirea/proiectarea educației și instruirii, macrostructural, prin axiome și legi și microstructural, la nivel de principii); și metodologice (care asigură consolidarea epistemologică și perfecționarea pragmatică a educației/instruirii/proiectării educației și instruirii la nivel de cercetare pedagogică fundamentală și operațională).

2. *Structura sistemelor postmoderne de învățământ* este confirmată în epoca postmodernă la nivel de: a) organizare globală, pe trepte de învățământ: preșcolar și școlar primar, integrate în

învățământul primar; gimnazial și liceal (și profesional), integrate în învățământul secundar; licență, masterat, doctorat, integrate în învățământul superior/universitar; cu prelungirea învățământului general obligatoriu cu cl. I-IX/X până la vârsta de 16 ani; b) conducere globală, managerială și administrativă: de vârf/ministerul învățământului; intermediară/inspectoratele școlare/direcțiile de învățământ teritoriale; de bază/școala ca organizație care învață, în context deschis; c) distribuție, eficiență globală, a resurselor pedagogice existente/disponibile (informaționale, umane, didactico-materiale, financiare); d) relație cu societatea în context deschis prin relații globale de parteneriat: complementar (între școală și organizațiile specializate în educație/instruire nonformală), contractual (între sistemul de învățământ și actorii sociali care înființează/finanțează/organizează școli: profesionale, de artă, sportive, militare, confessionale etc.) și consensual (la nivelul relației dintre școală – familie – comunitate educațională locală).

3. *Curriculumul școlar/universitar* este conceput la nivel global, prin adoptarea unor modele adaptabile în contexte deschise: a) academic (centrat asupra produselor superioare ale culturii – arta, religia, filosofia, știința, tehnologia – valorificate pedagogic); b) experiențial (centrat asupra experienței de cunoaștere și de viață a educatului, acumulată în context informal, valorificată în context formal și nonformal); c) centrat pe cerințele psihologice ale educatului (cognitive, dar și noncognitive, valorificate structuralist-genetic/Piaget și sociocultural/Vâgotski, Bruner); d) centrat pe reconstrucția societății (din diferite perspective: multiculturală/pluriculturală, interculturală, comunitară, politică, hermeneutică, fenomenologică etc.

4. *Strategiile de educație eficientă*, susținute în condiții de instruire asistată de calculator valorifică resursele culturale, tehnologice și pedagogice, ale informatizării care implică două acțiuni complementare: a) selectarea și procesarea permanentă a informațiilor esențiale; b) organizarea și articularea lor în rețele care asigură conexiunile necesare între conceptele de bază ale domeniului, denotative, normative și metodologice, transformate în „idei-ancoră”, necesare în orice demers didactic, organizat formal și nonformal, cu deschideri multiple spre numeroasele date și experiențe, preluate informal.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cristea S. Concepte fundamentale în pedagogie. Vol. 2, Educația. Concept și analiză. București: Didactica Publishing House, 2016.
2. De la Dehesa G. Învingători și învinși în globalizare. Trad. București: Historia, 2007.
3. Hopper P. Understanding Cultural Globalization. USA: Polity Press, Malden, 2007.
4. Huntington S. Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale. Trad. București: Antet, 1997.
5. Kumaravadivelu B. Cultural Globalization and Language Education. Yale University Press, 2008.
6. Stiglitz J. Globalizarea. Trad. București: Editura Economică, 2005.